

DOI:

Симулякр як одна з важливіших теорій комунікації постмодернізму

Білокінь І. О., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

В епоху постмодернізму концепція сприйняття світу стала спиратися на недовіру до традиційних реалістичних концепцій. Якщо епоха модерну мала за основне джерело інформації текст, який потребував осмислення, то на зміну йому постмодернізм характеризується, в основному, візуальним способом. Візуальність утрачає головний етап – особисте осмислення отриманої інформації, отже, набирає розважального характеру. Через свою всюдисутність і доступність (як у просторово-часовому, так і у фінансовому сенсі), швидкодію та відтворюваність в епоху постмодерну ЗМІ стають основною формою репрезентації досвіду для переважної більшості населення планети. Світ починає виглядати не таким, яким він є, а таким, яким подають його ЗМІ. Зрештою, світ стає симулякром, породженим їхньою діяльністю.

За Бодрійяром (французький соціолог, культуролог та філософ-постмодерніст), епоха постмодернізму – епоха тотальної симуляції. У ситуації постмодерністського суспільства, коли реальність перетворюється на модель, протиставлення між дійсністю й знаками стирається, усе перетворюється на симулякр – копію, що зображує щось, або оригінал, який зовсім не існує в реальності. Симулякр перетворює реальність на гіперреальність, яка характеризується символами та знаками. Постмодернізм, підмінюючи факти й речі в реальності символами в гіперреальності, залишає без сенсу не тільки виробництво як економічну сферу, а й політичну. Вибори – заради виборів, а не задля реалізації цілей країни, мітинги протесту – заради мітингу, навіть не протесту. Також феномен симулякра полягає в тому, що люди (споживачі ЗМІ) виявляються вилученими з природних контекстів власного життя – традиційних, що зумовлюють ритм і зміст життя. «Реальний час» претендує на реальність, але насправді є фантазмагоричною синхронізацією подій, що руйнує традиційні контексти життя й перетворює людей на учасників подій, якими вони не можуть бути за своєю традиційною природою. Сучасні ЗМІ характеризуються інтерактивністю, що виявляється в цьому сенсі пасткою для споживача, який поступово перетворюється на учасника тієї ж самої мовної гри та причетний до створення образу світу, що впливає із сучасних ЗМІ. Він не «регулює» ЗМІ, він просто починає грати в ту саму гру й підкорятися тим самим правилам. У результаті виявляється, що весь світ – це ЗМІ, а ЗМІ – це весь світ.

Отже, серйозною відмінністю епохи, що ми проживаємо, від попередньої є різке збільшення ролі знаку. Майже у всіх сферах соціального буття діяльність людей стає орієнтованою переважно на виробництво символічних цінностей. Насичення повсякденності нескінченною серією симуляцій призводить до формування своєрідної гіперреальності. Це свого роду нестабільна, естетизована галюцинація, ланцюг образів, що втратили споконвічне значення.